

Importancia de la zeolita LTL-Al como soporte de nanopartículas de platino en la electro-oxidación de etanol en medio ácido

Miguel Villicaña Aguilera^{1*}, Viridiana Villicaña Aguilera², Beatriz Ruíz Camacho¹, Adriana Medina Ramírez¹

¹ Laboratorio de materiales, Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México.

² Departamento de Farmacia, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México.

*Correo electrónico: m.villicanaaguilera@ugto.mx.

Resumen

En este trabajo se sintetizó la zeolita tipo LTL-Al mediante heterosustitución atómica, la cual se utilizó como soporte catalítico de carbón vulcan XC-72 y nanopartículas de Pt, para obtener el electrocatalizador: 10%Pt/CV-(LTL-Al). La caracterización física se realizó mediante: DRX, TEM y fisisorción de nitrógeno. Por su parte, los resultados de la evaluación electroquímica mostraron que el catalizador 10%Pt/CV-(LTL-Al), presentó la mejor actividad catalítica para la EOR, así como una mayor tolerancia a la presencia de CO, comparado con el catalizador comercial 10%Pt/CV. Lo anterior puede relacionarse a un efecto electrónico entre la zeolita y los sitios activos de Pt, así como a su tamaño de partícula del metal activo (2,5 nm).

Palabras clave: heterosustitución atómica, zeolita LTL, oxidación de etanol, electrocatalizador.

Abstract

In this work, LTL-Al zeolite was synthesized as heteroatomic substitution, which was used as catalytic support to Vulcan carbon XC-72 and Pt nanoparticles (NPs), for obtaining the electrocatalyst: 10%Pt/CV-(LTL-Al). The physical characterization was done by: DRX, TEM, and nitrogen physisorption. On the other hand, the electrochemical results showed that the 10%Pt/CV-(LTL-Al) catalyst, exhibits higher catalytic activity for the EOR, as well as a greater tolerance to Pt deactivation, compared with the commercial catalyst 10%Pt/CV. This can be related to an electronic effect between the zeolite and the active sites of Pt, as well as a small particle size of the active metal (2.5 nm).

Keywords: heteroatomic substitution, LTL-zeolite, ethanol oxidation, electrocatalyst.

Highlights

Obtención de la zeolita LTL-Al mediante sustitución heteroatómica.

Uso de zeolitas como soportes de NPs de Pt, en la síntesis de electrocatalizadores.

Modificación de los sitios activos del platino, permitiendo la obtención de catalizadores más tolerantes a la presencia del CO.

Resumen Gráfico

Introducción

Las celdas de combustible que funcionan a partir de alcohol (DAFC's) representan una de las tecnologías más prometedoras en el ámbito energético, específicamente para aplicaciones de tipo *in situ*, en sistemas de baterías para equipos electrónicos y en algunas aplicaciones móviles (vehículos ligeros). El etanol es uno de los combustibles más utilizado en estos tipos de dispositivos, debido a sus relevantes propiedades, tales como: poder energético de 1325,31 kJ/mol, alto punto de ebullición, baja toxicidad, menor contribución al efecto crossover, amigable con el ambiente, así como un menor costo económico en comparación con otros alcoholes [1].

El catalizador comercial empleado por excelencia para la reacción de oxidación de etanol (EOR) es el Pt/C, sin embargo, este material tiene algunas desventajas: I) presenta valores altos de onset-potential, lo cual se traduce como una pérdida, ya que es necesario suministrar un potencial eléctrico para que comience la reacción, II) son muy costosos, III) sufren procesos de corrosión-sinterización y IV) son poco tolerantes a la presencia de CO, lo que se relaciona con la desactivación del platino depositado sobre el carbón vulcan, como resultado de la fuerte adsorción del CO sobre estos sitios activos [2].

Considerando las áreas de oportunidad antes mencionadas para el material Pt/C, es necesario el desarrollo de electrocatalizadores que sean químicamente más estables en medio ácido, que permitan el tratamiento del CO adsorbido, para aumentar la vida útil de los mismos. Uno de los nuevos materiales a ser empleado como soporte catalítico de nanopartículas de platino, son las zeolitas. Las zeolitas se utilizan como soportes catalíticos para la oxidación de distintos

alcoholes, donde gracias a sus microporos, configuración de canales y elevada área superficial, mejoran la dispersión de los sitios activos disponibles para llevar a cabo la EOR, así mismo estos compuestos ayudan a aumentar la tolerancia a la desactivación que sufre el Pt, es por ello por lo que en la literatura se conocen con el nombre de electrodos modificados de zeolita (ZME's) [3].

Estos compuestos tienen la propiedad de promover la transferencia de electrones a través de dos distintos mecanismos: intra-zeolítico, en donde las especies llegan del exterior hacia el interior y extra-zeolítico que involucra la migración de especies desde el interior al exterior. De los cuales, el primero es más lento debido a que la estructura zeolítica se encuentra cargada negativamente, lo cual dificulta los procesos de transferencia de electrones [4].

La baja conductividad eléctrica de las zeolitas representa una desventaja para los procesos de transferencia de electrones, por lo cual es necesario emplear especies carbonáceas que permitan mejorar dicha propiedad. Entre este tipo de materiales se encuentran: carbón vulcan (CV) y óxido de grafeno (OG), por citar algunos tipos de especies carbonáceas [4].

Metodología Experimental

Síntesis de la zeolita LTL-Al

La zeolita LTL-Al se obtuvo partiendo de una solución precursora de alúmina (solución 1) de composición molar: 0,54 Al(OH)₃: 3,42 KOH: 26,38 H₂O, así como una precursora de sílice (solución 2) con la siguiente composición molar 4,36 Ludox: 46,18 H₂O: 1,71 KOH.

Finalmente, la solución 3 fue sometida a una etapa de cristalización a 170 °C por 23 h.

Incorporación de carbón vulcan XC-72 al soporte zeolítico

En un vaso de precipitado se adicionaron 10 mL de agua destilada, seguido de 0,075 g de zeolita LTL-Al y 0,025 g de carbón vulcan, manteniendo la mezcla en agitación por 10 min. Posteriormente se agregó Al(OH)₃.

El material seco, se transfirió a una cápsula de porcelana y se sometió a un tratamiento térmico a 300 °C por 3 h, considerando una rampa de calentamiento de 20 °C/h. Finalmente, el material se almacenó para su posterior aplicación, etiquetándose como compuesto zeolita-material base carbón.

Obtención del electrocatalizador 10%Pt/CV-(LTL-Al)

Para la incorporación del platino al soporte que previamente fue sintetizado, se utilizaron 110 mL de una solución precursora de H₂PtCl₆ 1x10⁻³ M y alcohol isopropílico como agente reductor. Se adicionaron 85 mg del soporte catalítico de forma independiente (CV/-LTL-Al) [5].

Discusión

Caracterización fisicoquímica de zeolita LTL-Al

En la Figura 1a se muestra el patrón XRD de la zeolita LTL-Al, el cual se relaciona con la fase zeolítica L, cuya fórmula química es Si₂₇Al₉K₆Na₃O₉₃H₁₀₂ asociada a la carta JCPDS 00-043-0560. Los picos de intensidad más altos para este material corresponden a los planos (220), (221) y (500).

En lo que respecta a la Figura 1b, que corresponde a la micrografía TEM de la zeolita sintetizada, se observa que la zeolita LTL-Al, se caracteriza por presentar barras pequeñas con terminación

cúbica, es decir puntas achatadas en forma de cubos bien definidos.

Figura 1. a) Patrón de DRX característico de la zeolita LTL-Al, b) Micrografía TEM correspondiente a la zeolita LTL-Al y c) Resultados de caracterización física de zeolita LTL-Al mediante EDS.

La síntesis de una zeolita se considera como un sistema altamente no homogéneo, debido a la presencia de una

fase líquida (licores madre) y una fase sólida (precursores), lo cual le confiere un grado de dificultad al momento de tratar de evaluar el efecto que presenta cada una de las variables: pH, tipo de catión metálico empleado, tiempo y temperatura, sobre la morfología y tamaño del cristal de zeolita obtenido.

La zeolita LTL-Al requiere de una gran energía de estabilización, la cual es proporcionada por el agente director de estructura o plantilla (SDA), en este caso se utilizó el tetraetil hidróxido de amonio (TEAOH). Este compuesto contribuye al desarrollo de su estructura intra-zeolítica, así como a la de la caja LTL característica de estos compuestos [6].

Por otra parte, de los resultados de la prueba de análisis de composición elemental EDS, Figura 1c, fue posible cuantificar la proporción de cada uno de los elementos que conforman a la zeolita LTL-Al, siendo los siguientes: O (46,38 %), Si (15,71 %), K (10,61 %), C (20,35 %), Al (6,93 %). Todos estos elementos coinciden con los componentes de los precursores empleados en la síntesis. Gracias a estos elementos fue cuantificada una relación Si/Al de 2,17, lo cual clasifica a este material, como rico en sílice.

En lo que respecta a los resultados de las propiedades texturales de la zeolita LTL-Al, obtenidas mediante la técnica de fisisorción de nitrógeno, en la Tabla 1, se resumen cada una de ellas. Pudiendo mencionarse que dicho material presentó un gran valor de área superficial de 235,71 m²/g. Si se considera que una elevada área superficial, se asocia con una mejor capacidad para dispersar una mayor cantidad de nanopartículas de platino, este material resulta interesante para ser empleado en el área de catálisis y electroquímica, ya que las zeolitas promueven una interacción soporte-sitio

metálico, dentro de un electrodo modificado de zeolita (ZME's) [7].

Tabla 1. Propiedades texturales de la zeolita LTL-Al.

Zeolita	Área superficial BET (m ² /g)	Volumen de poro (cm ³ /g)	Tamaño de poro (nm)
LTL-Al	235,71	0,17	7,85

Caracterización fisicoquímica del electrocatalizador 10%Pt/CV-(LTL-Al)

En la Figura 2a se puede observar la distribución de las nanopartículas de platino que ocurre sobre el soporte de carbón vulcan-zeolita LTL-Al, lo cual involucró la formación de nano-clústers de dimensiones superiores, cuyo tamaño se encuentra en promedio en 15 nm, como se puede observar en la Figura 2b. Si se compara la distribución de las nanopartículas depositadas en el catalizador sintetizado en este trabajo, con respecto al catalizador comercial 10%Pt/CV [7], observándose un comportamiento contrario, ya que las NPs de Pt se dispersan de una manera más homogénea, Figura 2c, este efecto se puede atribuir a una especie de compatibilización entre el soporte zeolítico y la especie carbonácea.

Cada una de las dispersiones de NPs, aporta un carácter especial al desempeño electroquímico del electrocatalizador, como se observa en la siguiente sección.

Evaluación electroquímica

Reacción de oxidación de etanol (EOR) mediante voltametría cíclica

En la Figura 3a se muestra la curva de voltametría cíclica para el electrocatalizador 10%Pt/CV-(LTL-Al) sintetizado en este trabajo y comparado con el catalizador comercial 10%Pt/CV, ambos bajo las mismas condiciones.

Figura 2. a) Micrografía TEM de electrocatalizador: 10%Pt/CV-(LTL-Al), b) Frecuencia relativa del tamaño de NPs de platino depositado en el catalizador: 10%Pt/CV-(LTL-Al) y c)

Micrografía TEM de electrocatalizador comercial 10%Pt/CV.

Los voltamogramas obtenidos son muy similares y corresponden al voltamograma típico de nanopartículas de Pt en medio ácido, caracterizado por tres regiones: I) la adsorción/desorción de hidrógeno en la superficie de Pt entre 0,05 y 0,3 V/(RHE), II) la doble capa región en el rango de 0,3-0,4 V/(RHE), y III) la región de óxido tiene lugar en 0,7-0,8 V/(RHE).

El desempeño electrocatalítico para la EOR de ambos electrocatalizadores se realizó a una velocidad de barrido de 1 mV/s buscando reducir el efecto de la capacitancia, así como a una velocidad de rotación de 400 rpm, para facilitar el transporte de materia orgánica y especies hacia la superficie del electrodo de trabajo, como se muestran en la Figura 3b [8].

El electrocatalizador 10%Pt/CV-(LTL-Al), presentó un valor más bajo de onset-potential (0,15 V/(RHE)) y mayor densidad de corriente para EOR (0,7 mA/cm²), en comparación con el catalizador 10%Pt/CV, el cual tuvo 0,41 V/(RHE) de potencial de inicio y 0,3 mA/cm² de densidad de corriente. Lo anterior como consecuencia de la modificación en las propiedades electrónicas del Pt, por la interacción con el soporte zeolítico, lo que permite incrementar su grado de nucleofilicidad y selectividad para romper el enlace C-C, mientras que una mayor densidad de corriente se asocia a una mayor cantidad de sitios activos de platino disponibles para realizar la EOR [9].

Si se considera que ambos electrocatalizadores presentan carbón vulcan como soporte, la única diferencia que existe, es la presencia de la zeolita LTL-Al, como soporte adicional, este material que juega un papel importante para la dispersión de los sitios activos de Pt, lo cual mejora la actividad catalítica

para la EOR, como consecuencia a los siguientes procesos: I) aumento de la basicidad del platino (asociado a la densidad de electrones de donación), permitiendo que ocurra una desprotonación más fácil, II) donación de grupos hidróxido básicos capaces de oxidar el CO generado sobre la superficie del Pt, como se ha encontrado y reportado en trabajos anteriores.

Figura 3. Desempeño electroquímico del electrocatalizador 10%Pt/CV-(LTL-Al): a) Activación mediante voltametría cíclica, b) Evaluación para la reacción de

oxidación de etanol en 0,5 M H₂SO₄ + 0,5 M etanol y c) Resultados de CO-Stripping del electrocatalizador 10%Pt/CV-(LTL-Al).

Este último efecto le confiere al catalizador sintetizado con dicho soporte zeolítico, la propiedad de ser más tolerante a la desactivación que pudiesen sufrir los sitios activos de Pt. Lo anterior se puede corroborar en la Figura 3c, el catalizador 10%Pt/CV-(LTL-Al) se caracterizó por una disminución en el onset-potential para la oxidación de CO, en comparación con el catalizador comercial 10%Pt/CV [10].

Conclusiones

Las nanopartículas de platino que logran depositarse sobre el soporte carbonáceo-zeolítico del electrocatalizador 10%Pt/CV-(LTL-Al), se caracterizaron por hacerlo en pequeños clústers de 15 nm, esta propiedad juega un papel positivo en su desempeño catalítico, este material presentó tanto la mayor densidad de corriente, como el menor onset-potential, en comparación con el material comercial 10%Pt/CV, lo anterior como consecuencia del mecanismo bifuncional que ocurre entre la zeolita y los sitios de Pt, como consecuencia de los grupos OH localizados sobre la superficie de la zeolita.

Agradecimientos

Agradezco al CONACYT por el apoyo económico, por la beca nacional de maestría, a la Universidad de Guanajuato a través del DAIP-2020 por brindar apoyo económico para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Poitiers en Francia. Así mismo un agradecimiento a Lourdes Palma Tirado (Unidad de Microscopía, Instituto de Neurobiología-UNAM, Juriquilla) por su ayuda en los estudios de Microscopia TEM y a la Doctora Claudia M. López Badillo (UAdeC) por la caracterización XRD.

Referencias

- [1] Bagheri, S., Muhd Julkapli, N., Bee Abd Hamid, S. The Scientific World Journal. (2014) Article ID 727496. <https://doi.org/10.1155/2014/727496>
- [2] Tanaka, S., Umeda, M., Ojima, H., Usui, Y., Kimura, O., Uchida, I. Journal of Power Sources, 152 (2005) 34. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2005.01.045>
- [3] Wang, Y., Wang, C., Wang, L., Wang, L., Xiao, F. S. Accounts of Chemical Research, 54 (2021) 2579. <https://doi.org/10.1021/acs.accounts.1c00074>
- [4] Oktaviano H. S., Waki K. Electrochemistry, 5 (2011) 367.
- [5] Medina Ramírez, A., Villicaña Aguilera, M., López-Badillo, C. M., Ruiz-Camacho, B. International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 30291. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.08.172>
- [6] Pang, H., Chen, J., Yang, L., Liu, B., Zhong, X., Wei, X. Journal of Solid State Electrochemistry, 12 (2008) 237. <https://doi.org/10.1007/s10008-007-0383-4>.
- [7] Sanders I.J., Peeten T.L. Carbon black, Production, Properties and Uses. 1ª Ed. Nova Science Publishers, Inc 2011, capítulo 2.
- [8] Larlus, O., Valtchev, V. P. Chemistry of Materials, 16 (2004) 3381. <https://doi.org/10.1021/cm0498741>
- [9] Wang, C., Rong, Y., Hsu, T. Y. Journal of Power Sources, 154 (2006), 351.
- [10] Villicaña Aguilera M. (2021) Tesis de Maestría: Electrocatalizadores basados en zeolitas y diversas especies carbonáceas, empleados en oxidación de etanol y reducción de oxígeno.